

A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA DECISÃO DE SAÍDA VOLUNTÁRIA

THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CLIMATE ON VOLUNTARY TURNOVER DECISION

Evelane Oliveira Leão¹; Isabella Ferian²; Renata Oliveira Pires de Souza³

RESUMO

Este estudo investigou a relação entre a percepção do clima organizacional e a intenção de saída voluntária dos colaboradores. A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, com aplicação de questionários a 103 participantes, e análise estatística por meio de correlação de Spearman, regressão linear com erros padrão robustos e modelo Probit ordenado. Os resultados revelaram uma relação estatisticamente significativa e positiva entre a percepção de clima organizacional e a intenção de desligamento, indicando que colaboradores que percebem o clima de forma mais positiva também manifestam maior propensão a deixar a organização. Esse achado, embora inesperado, pode ser explicado por fatores não mensurados no estudo, como ausência de perspectivas de crescimento, desalinhamento de valores ou maior consciência crítica dos profissionais mais engajados. Conclui-se que o clima organizacional, embora relevante, não atua isoladamente na retenção de talentos, sendo fundamental integrá-lo a estratégias mais amplas de gestão de pessoas.

Palavras-chave: Clima organizacional; Intenção de rotatividade; Saída voluntária; Gestão de pessoas.

ABSTRACT

This study investigated the relationship between employees' perception of organizational climate and their intention to voluntarily leave the organization. A quantitative approach was applied to a sample of 103 employees, using statistical analyses including Spearman's rank correlation, linear regression with robust standard errors, and an ordered probit model. The results revealed a statistically significant and positive relationship between the perception of organizational climate and turnover intention, indicating that employees who perceive the climate more positively are also more likely to consider leaving the organization. Although counterintuitive, this finding may reflect unmeasured factors, such as lack of growth opportunities, misalignment of values, or increased critical awareness among more engaged professionals. It is concluded that organizational climate, although important, does not act

¹ Discentes em Gestão Empresarial na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco". E-mail: Evelane.leao@fatec.sp.gov.br

² Discentes em Gestão Empresarial na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco". E-mail: Evelane.leao@fatec.sp.gov.br

³ Mestre em Administração, docente na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco". E-mail: renata.souza31@fatec.sp.gov.br

alone in retaining talent and should be integrated into broader human resource management strategies.

Keywords: Organizational climate; Turnover intention; Voluntary exit; People management.

INTRODUÇÃO

A alta rotatividade de funcionários tem se tornado uma preocupação crescente para as empresas, gerando custos adicionais, perda de conhecimento organizacional e impactos negativos na produtividade. Entre os fatores que influenciam a decisão dos colaboradores de permanecer ou deixar a organização, destaca-se o clima organizacional, que reflete o ambiente interno da empresa e influencia diretamente a motivação e o comprometimento da equipe (Chiavenato, 2004, 2009). Entretanto, muitas organizações encontram dificuldades em identificar e atuar sobre os elementos que moldam esse clima, resultando em uma maior taxa de rotatividade.

O Modelo de Alto Comprometimento (HCM), proposto por Walton (1997) e reforçado por Pfeffer (1998), destaca a importância de práticas organizacionais que promovam segurança no emprego, desenvolvimento profissional e envolvimento dos funcionários nas decisões estratégicas. Esse modelo sugere que, quando os colaboradores se sentem valorizados e têm oportunidades de crescimento, há uma redução significativa na intenção de rotatividade voluntária, pois o vínculo emocional com a empresa se fortalece.

O clima organizacional pode ser entendido como positivo quando atende às expectativas dos funcionários e promove satisfação no ambiente de trabalho. Em contrapartida, torna-se negativo quando há falta de reconhecimento, comunicação ineficaz e escassez de oportunidades de desenvolvimento, o que pode levar os profissionais a buscarem novas oportunidades no mercado (Bergamini, 2019). Dessa forma, compreender as relações entre clima organizacional e intenção de rotatividade é essencial para a formulação de estratégias que minimizem a saída de talentos e promovam um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é: investigar a relação do clima organizacional na intenção de rotatividade dos funcionários, buscando identificar os fatores internos que impactam o engajamento e o comprometimento da equipe.

A pesquisa visa contribuir para a gestão estratégica de pessoas, auxiliando as organizações na implementação de práticas que fortaleçam a retenção de talentos e potencializem o desempenho organizacional.

REFERENCIAL TEÓRICO

Clima Organizacional

O clima organizacional é resultado das interações entre os membros da equipe, influenciado tanto por desejos pessoais quanto por demandas coletivas e institucionais, contribuindo para o bem-estar no ambiente de trabalho. Trata-se, ainda, da forma como os colaboradores percebem esse ambiente, o que afeta diretamente suas atitudes e comportamentos no contexto organizacional (Da Costa Oliveira et al., 2021).

O contexto organizacional exerce influência direta nas atitudes e percepções dos colaboradores, refletindo no desempenho da organização. Ambientes positivos tendem a promover iniciativas e relações interpessoais saudáveis, enquanto climas neutros geram apatia. Já contextos negativos favorecem a desmotivação, o absenteísmo, a baixa produtividade e o aumento da rotatividade (Trentin, 2023; Da Costa Oliveira et al., 2021).

Até a década de 1980, a maioria dos estudos que utilizavam o termo "clima" focavam predominantemente nas práticas interpessoais e no clima social, ao invés de explorar o conceito de clima organizacional. Esses estudos abordavam como os colaboradores se descreviam mutuamente e suas interações com os superiores, refletindo um conjunto de políticas e atividades formais e informais que caracterizavam o clima social nas organizações (Palacios; Freitas, 2006).

Mesmo que a ideia de uma 'atmosfera' no ambiente de trabalho já fosse implícita, somente em 1958, com as pesquisas de Argyris, essa ideia foi claramente definida e passou a ser denominada clima organizacional (Menezes; GOMES, 2010).

Nesse estudo fundamental de Argyris (1958), o conceito de clima organizacional, também chamado de "caráter homeostático", foi investigado através de múltiplos níveis de análise. O estudo destacou que compreender o clima organizacional envolve examinar fatores individuais, como valores, necessidades e tipos de personalidade dos funcionários, bem como as políticas, normas e códigos que formam a cultura da organização.

Embora os trabalhos de Argyris tenham proporcionado uma definição mais clara e abrangente do clima organizacional, a associação com a cultura organizacional trouxe uma maior complexidade e dificultou a obtenção de uma definição consensual (Menezes; Gomes, 2010).

Conforme Silva e Fernandes (2019), o clima organizacional exerce uma influência significativa no êxito empresarial, uma vez que molda o comportamento dos funcionários. Esse ambiente impacta diretamente o desempenho dos colaboradores, que está ligado à eficiência e ao progresso das atividades da empresa. Assim, é crucial que a organização se preocupe com a satisfação e o bem-estar de seus empregados para garantir uma percepção positiva e, conseqüentemente, obter melhores resultados.

Intenção de Saída Voluntária

A intenção de rotatividade no ambiente de trabalho refere-se à predisposição dos colaboradores em deixar suas funções atuais para buscar novas oportunidades profissionais. Trata-se de uma medida subjetiva que indica a possibilidade de desligamento futuro e, por esse motivo, seu monitoramento é essencial para as organizações. A saída voluntária de funcionários pode acarretar diversos efeitos, incluindo custos com novas admissões, perda de conhecimento institucional e impactos na produtividade (Dessen, 2020).

Diversos elementos podem influenciar essa intenção. Internamente, aspectos como remuneração insatisfatória, ausência de perspectivas de crescimento, falta de reconhecimento, conflitos interpessoais ou condições inadequadas de trabalho contribuem para esse cenário. No plano pessoal, a busca por novos desafios, a necessidade de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mudanças de carreira ou o desejo por melhores oportunidades em outras empresas também são determinantes (Dessen, 2020; Hamel, 2019).

Nesse contexto, compreender os fatores que levam os profissionais a considerarem o desligamento torna-se estratégico para o desenvolvimento de políticas eficazes de retenção e valorização do capital humano (Calicchio, 2023).

Segundo Calicchio (2023), cresce entre as empresas o entendimento de que o colaborador é um parceiro essencial para o sucesso organizacional. Vale destacar que a intenção de rotatividade nem sempre se concretiza em um desligamento, mas pode funcionar como um

sinal de alerta para possíveis problemas de engajamento e satisfação. Assim, cabe às organizações estarem atentas a esses indícios a fim de evitar a perda de talentos.

A decisão de sair voluntariamente também pode ser entendida como um ato individual de escolha, com implicações relevantes tanto para a empresa quanto para o trabalhador (Porter; Steers, 1973; Mobley et al., 1979; Muchinsky; Morrow, 1980). Do ponto de vista da gestão, esse tipo de saída é mais desafiador por não ser antecipado (Allisey et al., 2014), estando geralmente associado a fatores motivacionais (Cotton; Tuttle, 1986; Blau; Boal, 1989). Para o colaborador, embora a mudança possa representar uma oportunidade de realização profissional (Porter; Steers, 1973), ela também exige rompimentos com a rotina e vínculos sociais estabelecidos, podendo gerar estresse e demandar um processo de adaptação significativo (Boswell et al., 2005; Holtom et al., 2005). Em determinadas situações, as transformações decorrentes — como mudança de cidade ou reestruturação familiar — ampliam a complexidade da transição, com possíveis impactos emocionais e até consequências para a saúde mental (Muchinsky; Morrow, 1980).

Para a organização, a saída voluntária não implica apenas a vacância de um cargo. Entre os prejuízos mais relevantes estão a perda de conhecimentos tácitos e competências essenciais ao bom funcionamento das atividades (Shaw et al., 2005; Allen et al., 2014; Davidson et al., 2010; Mcwilliams, 2011). Dada a interdependência entre funções, a ausência de um membro pode comprometer o desempenho coletivo, afetar a qualidade dos serviços e até prejudicar o relacionamento com clientes (Staw, 1980; Hinkin; Tracey, 2000; Jiang et al., 2009; Tracey; Hinkin, 2010). Além disso, a rotatividade pode deteriorar a imagem da organização perante o mercado (Shaw et al., 2005).

Por fim, os custos envolvidos nesse processo são amplamente documentados na literatura: despesas com recrutamento e seleção, treinamentos, exames admissionais, rescisões contratuais e até gastos com uniformes ou realocações, em casos específicos (Muchinsky; Morrow, 1980; Staw, 1980; Wasmuth; Davis, 1983; Hinkin; Tracey, 2000; Davidson et al., 2010; Mcwilliams, 2011; Allisey et al., 2014).

Relação de intenção de saída voluntária e clima organizacional

O clima organizacional é um fator determinante na rotatividade dentro das empresas, influenciado diretamente pelas práticas de gestão, cultura interna e comunicação. Um ambiente

que favorece o bem-estar e a colaboração contribui para maior satisfação e permanência dos colaboradores (Silva, 2006).

Randhawa e Kaur (2014) destacam que o contexto organizacional impacta atitudes como satisfação, envolvimento e compromisso, que, por sua vez, afetam a intenção de saída voluntária. Quando o ambiente de trabalho é marcado por cooperação, baixo nível de conflitos e clareza de papéis, fortalece-se o compromisso da equipe (Glisson; Hemmelgarn, 1998; Snow, 2002), reduzindo a propensão ao desligamento (Hwang; Chang, 2009).

Além dos aspectos comportamentais, a rotatividade também impõe custos significativos. Segundo Santos (2023), os gastos com recrutamento, treinamento e rescisões contratuais comprometem uma parte expressiva do orçamento, sobretudo em cargos que exigem alta qualificação. Ainda, Haider (2011) aponta que a substituição de colaboradores implica perda de produtividade durante o período de adaptação, o que pode prejudicar a qualidade dos serviços e a reputação da empresa.

O clima organizacional também sofre consequências diretas com a instabilidade provocada pela saída constante de profissionais. Gil (2010) observa que a moral da equipe é afetada, elevando o estresse e reduzindo o engajamento. Em um cenário de incertezas, há maior risco de novos desligamentos, criando um ciclo vicioso de insatisfação. Chiavenato (2010) acrescenta que a perda de capital intelectual — representada pelo conhecimento técnico e organizacional dos funcionários — compromete a continuidade das atividades e aumenta os custos operacionais.

Variáveis internas, como remuneração, oportunidades de crescimento, condições de trabalho e o próprio clima organizacional, estão entre os principais fatores que influenciam a intenção de saída voluntária (Alves; Ozaki, 2009, apud Oliveira; Martins, 2020). Agapito e Polizzi (2015, apud Oliveira; Martins, 2020) também apontam que ambientes organizacionais mais agradáveis reduzem significativamente a intenção de rotatividade, destacando a importância do bem-estar no trabalho para a retenção de talentos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo adota uma abordagem quantitativa, de caráter descritivo e explicativo, com o objetivo de analisar a relação entre a percepção do clima organizacional e a intenção de desligamento por parte dos colaboradores.

Para isso, foi aplicada uma pesquisa estruturada com base no questionário de Puente Palácios e Carneiro (2005) que validaram o questionário. Contém 35 itens relacionados ao clima organizacional, avaliados por meio de uma escala *Likert* de 1 a 5 pontos.

Tabela 1 – Questionário de Diagnóstico Clima Organizacional

Pergunta	Fator
1 - Os membros são estimulados a desempenhar as tarefas de maneira inovadora.	Inovação
2 - O responsável toma decisões importantes com a participação de todos os membros.	Relacionamento
3 - Percebemos o justo reconhecimento pelo esforço investido na realização do nosso trabalho.	Reconhecimento
4 - O erro resultante da implementação de novos métodos de trabalho é considerado parte do processo de inovação.	Inovação
5 - Os trabalhos que executo são valorizados pelos membros	Reconhecimento
6 - O responsável trata de forma justa todos os membros.	Relacionamento
7 - É esperado que os membros tomem as suas próprias decisões a respeito do seu trabalho	Autonomia
8 - Os objetivos de trabalho estão claramente definidos.	Desempenho
9 - As ideias inovadoras são estimuladas.	Inovação
10 - Recebo elogios pela qualidade dos trabalhos que realizo.	Reconhecimento
11 - O responsável me transmite entusiasmo e motivação para o trabalho	Relacionamento
12 - Os membros são encorajados a tentar novas formas de executar as suas atividades.	Inovação
13 - A clareza é uma característica nas atuações do responsável.	Desempenho
14 - Existe definição de prioridades.	Desempenho
15 - Os membros sabem o que está sendo feito em outras áreas da empresa.	Desempenho
16 - São procuradas novas formas de enfrentar os problemas do dia-a-dia.	Inovação
17 - O responsável comunica aos membros o que acontece na empresa.	Relacionamento
18 - Os membros sabem qual o padrão de desempenho que deles é esperado.	Desempenho
19 - Os resultados atingidos na execução do trabalho são reconhecidos.	Reconhecimento
20 - Há interesse em desenvolver novas estratégias para o cumprimento das tarefas.	Inovação
21 - A cooperação entre os membros é estimulada pelo responsável.	Relacionamento
22 - Os membros conhecem as metas de trabalho a serem atingidas.	Desempenho
23 - Tenho liberdade para organizar o seu próprio trabalho.	Autonomia
24 - Os membros têm facilidade para solicitar mudanças no trabalho.	Relacionamento
25 - Os membros são encorajados a tomar as suas próprias decisões.	Autonomia
26 - O responsável é conhecedor do conteúdo do meu trabalho.	Relacionamento
27 - É valorizado o sucesso no desempenho das atividades.	Reconhecimento
28 - Os membros são encorajados a resolver os problemas por si mesmos.	Autonomia
29 - O responsável é receptivo às críticas relativas ao trabalho.	Relacionamento
30 - Os membros são incentivados a desenvolver novos métodos de trabalho.	Inovação
31 - O responsável planeja, em conjunto com os membros, os métodos de trabalho a serem utilizados.	Relacionamento
32 - Os membros tomam iniciativa para a realização das tarefas.	Autonomia
33 - Para o responsável, é mais importante solucionar problemas que punir culpados.	Relacionamento
34 - Sou reconhecido pela qualidade dos trabalhos que realizo.	Reconhecimento
35 - As ideias inovadoras são colocadas em prática.	Inovação

Fonte: Puente – Palácios e Carneiro (2005)

Para cada respondente, foi calculada a média das respostas aos 35 itens do questionário, permitindo a mensuração da percepção individual sobre o clima organizacional. A escala varia de 1 (percepção mais negativa) a 5 (percepção mais positiva), de modo que valores mais altos indicam um clima organizacional mais favorável, enquanto valores mais baixos sugerem a existência de um clima menos satisfatório. A variável *Intenção de Sair* também foi medida em escala Likert de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), representando diferentes níveis de intenção de desligamento do respondente em relação à organização e baseada no estudo de Santos e Junior (2005)

Tabela 02 – Questionário de intenção de sair.

PERGUNTAS	Nunca	Raramente	Às vezes	Frequentemente	Sempre
	1	2	3	4	5
1. Penso em sair da empresa onde trabalho					

Fonte: Santos Junior (2005).

A amostra foi composta por 103 participantes, foi feita uma análise gráfica dos dados dos participantes e os demais foram analisados com o apoio do software estatístico Gretl. Inicialmente, foi calculada a média das respostas aos 35 itens para compor um índice de clima organizacional para cada respondente. Em seguida, foi realizado o teste de normalidade das variáveis por meio de testes de Jarque-Bera, Shapiro-Wilk, Doornik-Hansen e Lilliefors. Os resultados indicaram que a variável *Clima* apresentou distribuição aproximadamente normal, enquanto a variável *Intenção de Sair* não apresentou normalidade.

Diante da ausência de normalidade em uma das variáveis, foi aplicada a correlação de Spearman, recomendada para variáveis ordinais ou não normalmente distribuídas. Posteriormente, foi realizada uma regressão linear pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) com a variável *Intenção de Sair* como dependente e o índice de *Clima* como variável explicativa. Após a verificação de heterocedasticidade dos resíduos por meio do teste de Breusch-Pagan, a regressão foi reestimada com erros padrão robustos (HC1), assegurando a confiabilidade dos coeficientes e p-valores.

Considerando a natureza ordinal da variável dependente, também foi aplicado um modelo Probit ordenado, apropriado para variáveis cuja escala possui ordem, mas não necessariamente intervalos iguais entre as categorias. O modelo foi estimado por máxima

verossimilhança, e os limiares (cut-points) foram interpretados a fim de identificar as probabilidades acumuladas associadas aos níveis de intenção de saída, em função da percepção de clima organizacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentados os gráficos relativos à caracterização dos respondentes. A aplicação do questionário sobre Clima Organizacional, respondido por 103 colaboradores, resultou em dados que foram analisados e apresentados por meio de gráficos explicativos, proporcionando uma melhor compreensão das informações obtidas. São apresentados os gráficos gerados a partir dessa análise, os quais ilustram de forma clara os principais pontos observados no estudo do Clima Organizacional.

Gráfico 1 – Faixa etária dos participantes

1. Quantos anos você tem?

● Menos de 18 anos	1
● 18 - 29	53
● 30 - 44	36
● 45 - 59	13
● 60 anos ou mais	0

Fonte: elaborado pelas autoras

O gráfico acima demonstra a distribuição etária dos 103 colaboradores que responderam ao questionário sobre Clima Organizacional. A maior parte dos participantes está na faixa de 18 a 29 anos (51%), seguida pela faixa de 30 a 44 anos (35%). Já as faixas de 45 a 59 anos e menos de 18 anos correspondem, respectivamente, a 13% e 1% dos respondentes. Nenhum participante possui 60 anos ou mais. Esses dados indicam que a amostra é predominantemente jovem, o que pode influenciar na percepção e nas expectativas em relação ao ambiente de trabalho.

Gráfico 2 – Gênero dos participantes

2. Qual o seu gênero?

● Feminino	71
● Masculino	32
● Prefiro não dizer	0

Fonte: elaborado pelas autoras

O gráfico acima apresenta a distribuição de gênero entre os 103 colaboradores que participaram da pesquisa. A maioria dos respondentes se identifica com o gênero feminino, representando 69% do total. Já os participantes do gênero masculino correspondem a 31%. Nenhum dos colaboradores optou pela alternativa "Prefiro não dizer". Esses dados mostram um predomínio feminino na amostra, o que pode influenciar na percepção coletiva sobre aspectos do Clima Organizacional analisado.

Gráfico 3 – Tempo de vínculo dos participantes com a empresa

3. Você está empregado? Se sim, há quanto tempo trabalha na empresa?

● Não trabalho	4
● Menos de 6 meses	13
● Entre 6 meses e 1 ano	17
● Entre 1 e 3 anos	30
● Entre 3 e 5 anos	16
● Mais de 5 anos	23

Fonte: elaborado pelas autoras

O gráfico acima mostra o tempo de vínculo dos colaboradores com a empresa. A maior parte dos respondentes (30 pessoas) está na organização há entre 1 e 3 anos. Em seguida, 23 colaboradores indicaram estar há mais de 5 anos na empresa, enquanto 17 afirmaram ter entre

6 meses e 1 ano de trabalho. Outros grupos menores relataram menos de 6 meses (13 pessoas) e entre 3 e 5 anos (16 pessoas) de vínculo. Apenas 4 participantes declararam não estar empregados no momento. Esses dados revelam uma diversidade significativa de tempo de casa entre os respondentes, o que pode contribuir para diferentes percepções sobre o Clima Organizacional.

Gráfico 4 – Faixa salarial dos participantes

4. Qual o seu salário?

Fonte: elaborado pelas autoras

O gráfico acima apresenta a distribuição salarial dos colaboradores que responderam ao questionário. A maior parte dos participantes (62 pessoas) declarou receber entre R\$ 1.500 e R\$ 3.000. Em seguida, 22 colaboradores informaram salários entre R\$ 3.000 e R\$ 5.000, enquanto 7 recebem entre R\$ 5.000 e R\$ 7.000. Outras faixas salariais foram menos representativas: 5 pessoas recebem entre R\$ 7.000 e R\$ 10.000, 2 acima de R\$ 10.000, e apenas 1 ganha menos de R\$ 1.500. Além disso, 4 participantes preferiram não responder. Esses dados mostram que a maioria dos colaboradores está concentrada em faixas salariais mais baixas, o que pode influenciar na percepção sobre aspectos como motivação, satisfação e valorização profissional dentro da organização.

Gráfico 5 – Intenção dos colaboradores em deixar a empresa

5. Penso em sair da empresa onde trabalho?

Fonte: elaborado pelas autoras

O gráfico acima revela a frequência com que os colaboradores pensam em deixar a empresa onde trabalham. A maioria dos respondentes (30 pessoas) indicou que às vezes pensa em sair, representando 29% da amostra. Em seguida, 25 colaboradores (24%) afirmaram pensar nisso frequentemente, e 23 (22%) nunca cogitam sair da organização. Outros 22 colaboradores (21%) pensam raramente em sair, enquanto apenas 3 (3%) afirmaram pensar nisso sempre. Esses dados sugerem que, embora uma parcela significativa dos colaboradores apresente sinais de insatisfação ou desejo de mudança, também há um número expressivo que demonstra estabilidade ou comprometimento com a organização.

Quanto aos dados de intenção de sair e clima organizacional, para análises estatísticas mais robustas foram feitos testes de normalidade, observou-se que a variável *Clima* apresentou distribuição compatível com a normalidade, enquanto a variável *Intencaoodesair* não segue uma distribuição normal, conforme indicado pelos testes de Doornik-Hansen, Shapiro-Wilk e Lilliefors. Diante desse cenário, em que apenas uma das variáveis apresenta distribuição normal, a aplicação de testes estatísticos paramétricos, como a correlação de Pearson ou a regressão linear com pressupostos tradicionais, pode não ser adequada. Assim, usou-se de testes não paramétricos, que não exigem a suposição de normalidade das variáveis.

Correlação de Spearman

Para as variáveis 'Intenção de sair' e 'Clima Organizacional'

Coefficiente de correlação de posto de Spearman (rô) = 0,42673324

De acordo com a hipótese nula de não correlação:

t(101) = 4,74206, com p-valor bicaudal 0,0000

A análise de correlação de Spearman entre as variáveis *Clima Organizacional* e *Intenção de Sair* revelou um coeficiente ρ (rho) de 0,427, com um p-valor bicaudal inferior a 0,0001, indicando uma correlação positiva moderada e estatisticamente significativa entre as duas variáveis. Isso significa que, à medida que aumenta a média de percepção do clima organizacional pelos colaboradores, também tende a aumentar a intenção declarada de deixar a empresa. Embora esse resultado aponte para uma relação direta entre as variáveis, ele não implica, por si só, em causalidade, sendo necessário cautela na interpretação.

Ademais, o sinal positivo da correlação sugere que colaboradores com percepção mais positiva do clima também manifestam maior intenção de sair, o que pode parecer contraintuitivo e merece uma análise mais aprofundada. Essa situação pode ser decorrente de fatores externos não capturados pela variável clima ou da própria construção da escala de intenção de saída, que deve ser cuidadosamente revisada para garantir que os valores mais altos representem, de fato, maior desejo de desligamento da organização.

Após para aprofundar os conhecimentos foi feita uma regressão linear (OSL) visando uma análise exploratória. Mesmo sendo ordinal, a variável dependente tem 5 categorias o que isso permite usar OLS de forma aproximada,

Ao ser feito a regressão, foi verificado a normalidade e heterocedasticidade dos dados. O teste de Breusch-Pagan foi aplicado para verificar a presença de heterocedasticidade nos resíduos do modelo de regressão linear. O resultado indicou uma estatística LM = 5,31, com um p-valor de 0,0212, inferior ao nível de significância de 5%. Diante disso, rejeita-se a hipótese nula de homocedasticidade, concluindo que há evidências de heterocedasticidade nos resíduos do modelo.

Esse resultado implica que a variância dos resíduos não é constante ao longo dos valores da variável explicativa (*Clima Organizacional*), o que viola um dos pressupostos fundamentais da regressão linear pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Como consequência, os erros padrão dos coeficientes estimados podem estar distorcidos, afetando a confiabilidade dos testes de significância (t e F).

Para contornar esse problema, foi feita a regressão com erros padrão robustos à heterocedasticidade

Modelo 2: MQO, usando as observações 1-103

Variável dependente: *Intenção de sair*

Erros padrão robustos à heteroscedasticidade, variante HC1

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>razão-t</i>	<i>p-valor</i>	
const	1,77452	0,508386	3,490	0,0007	***
Clima	0,503957	0,149708	3,366	0,0011	***
Média var. dependente	3,359223		D.P. var. dependente	1,161932	
Soma resíd. quadrados	117,0775		E.P. da regressão	1,076654	
R-quadrado	0,149818		R-quadrado ajustado	0,141400	
F(1, 101)	11,33167		P-valor(F)	0,001079	
Log da verossimilhança	-152,7482		Critério de Akaike	309,4964	
Critério de Schwarz	314,7659		Critério Hannan-Quinn	311,6307	

Os coeficientes estimados permaneceram os mesmos, com o intercepto igual a 1,7745 e o coeficiente de *Clima Organizacional* igual a 0,504, indicando que, em média, um aumento de um ponto na percepção do clima organizacional está associado a um aumento de 0,504 pontos na escala de intenção de saída.

Com os erros padrão robustos, o valor-p associado ao coeficiente de *Clima Organizacional* foi de 0,0011, permanecendo estatisticamente significativo ao nível de 1%, o que confirma a existência de uma relação positiva entre as variáveis. O coeficiente de determinação (R^2) manteve-se em 0,1498, indicando que cerca de 15% da variação da intenção de saída pode ser explicada pela variável *Clima Organizacional*.

A aplicação do modelo robusto reforça a validade dos achados, ajustando a análise às limitações dos dados observadas anteriormente, e confirma a robustez estatística da relação positiva entre clima organizacional e intenção de desligamento.

Após foi feita a análise de Modelo Probit ordenado. Ele estima a probabilidade de um indivíduo estar em cada nível da variável ordinal (*Intenção de sair*), condicionalmente ao valor da variável explicativa (*Clima Organizacional*). Diferente da regressão linear, ele trabalha com limiares (cut-points) e transforma o problema em modelagem probabilística ordenada.

O uso do modelo Probit ordenado se justifica plenamente quando a variável dependente da análise é do tipo ordinal, ou seja, possui categorias com uma ordem natural, mas cujas distâncias entre elas não são necessariamente iguais. Esse é exatamente o caso da variável *Intenção de Sair*, mensurada por meio de uma escala Likert de 1 a 5, que expressa diferentes níveis de intenção, mas não garante intervalos equidistantes entre as respostas. Aplicar uma regressão linear a esse tipo de variável implicaria assumir que a diferença entre, por exemplo,

as categorias 1 e 2 é igual à diferença entre as categorias 4 e 5, o que pode não refletir a realidade.

Nesse contexto, o modelo Probit ordenado se apresenta como uma solução estatisticamente mais apropriada, pois permite modelar as probabilidades acumuladas de um indivíduo se posicionar em cada categoria da variável ordinal, a partir de uma ou mais variáveis explicativas. Além disso, ele estima limiares (cut-points) que dividem o espaço latente entre as categorias e, com base na função de distribuição normal padrão, calcula a probabilidade de cada resultado.

Portanto, a escolha pelo modelo Probit ordenado visa respeitar a natureza ordinal da variável dependente, proporcionando uma análise mais precisa da relação entre o clima organizacional e os diferentes níveis de intenção de saída dos colaboradores, sem as limitações associadas à suposição de linearidade ou intervalos fixos entre categorias. Diante desse contexto apresenta-se os resultados do Modelo 3.

Modelo 3: Probit com ordem, usando as observações 1-103

Variável dependente: Intenção de sair

Erros padrão QML

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>z</i>	<i>p-valor</i>	
Clima	0,520604	0,164611	3,163	0,0016	***
cut1	-0,470222	0,530804	-0,8859	0,3757	
cut2	0,973820	0,535451	1,819	0,0690	*
cut3	1,82794	0,569060	3,212	0,0013	***
cut4	2,47045	0,597267	4,136	<0,0001	***
Média var. dependente	3,359223		D.P. var. dependente	1,161932	
R-quadrado de McFadden	0,058120		R-quadrado ajustado	0,051518	
Log da verossimilhança	-142,6516		Critério de Akaike	295,3031	
Critério de Schwarz	308,4768		Critério Hannan-Quinn	300,6389	

Número de casos 'corretamente previstos' = 38 (36,9%)

Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(1) = 17,6051 [0,0000]

Teste da normalidade dos resíduos -

Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal

Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 4,83822

com p-valor assintótico = 0,0890006

Foi estimado um modelo Probit ordenado com o objetivo de analisar a relação entre a variável Clima (índice médio de percepção do clima organizacional) e a variável ordinal Intenção de Sair, medida em escala Likert de 1 a 5. O modelo revelou um coeficiente positivo e

estatisticamente significativo para a variável Clima Organizacional ($\beta = 0,521$; $p = 0,0016$), indicando que quanto maior a percepção de clima organizacional, maior é a probabilidade do indivíduo se posicionar em categorias superiores de intenção de saída da empresa.

Os limiares estimados (cut1 a cut4) definem os pontos de transição entre as categorias da variável dependente e também foram, em sua maioria, estatisticamente significativos, o que reforça a validade do modelo. O teste de razão de verossimilhança apresentou um qui-quadrado de 17,605 ($p < 0,0001$), indicando que o modelo como um todo é significativamente melhor do que um modelo nulo, sem variáveis explicativas.

O pseudo R^2 de McFadden foi de 0,058, valor comum em modelos de resposta ordinal e que, embora modesto, sugere que o modelo possui algum poder explicativo. Além disso, cerca de 36,9% das observações foram corretamente classificadas, o que reforça a utilidade prática do modelo.

Por fim, o teste de normalidade dos resíduos resultou em um p-valor de 0,089, não rejeitando a hipótese nula de normalidade dos erros ao nível de 5%, o que é desejável no contexto da estimação via máxima verossimilhança.

Dessa forma, o modelo Probit ordenado confirma a existência de uma relação estatisticamente significativa entre clima organizacional e intenção de desligamento, com implicações importantes para a gestão de pessoas: colaboradores que percebem melhor o clima da organização podem, paradoxalmente, também estar mais propensos a deixar a empresa.

DISCUSSÃO

A análise dos dados evidenciou uma relação estatisticamente significativa entre a percepção do clima organizacional e a intenção de desligamento dos colaboradores. A correlação de Spearman indicou uma associação positiva moderada ($\rho = 0,427$; $p < 0,001$) entre as variáveis, sugerindo que, à medida que a média de percepção do clima aumenta, também tende a aumentar a intenção declarada de sair da empresa. Esse resultado, embora estatisticamente robusto, pode parecer contraintuitivo, pois se espera que um clima organizacional mais positivo esteja associado à retenção de talentos.

A regressão linear, inicialmente aplicada por mínimos quadrados ordinários (MQO) e posteriormente ajustada com erros padrão robustos à heterocedasticidade, confirmou a

significância da relação entre as variáveis. O coeficiente positivo de 0,504 ($p = 0,0011$) reforça a tendência observada na correlação, indicando que uma melhor percepção do clima está associada a níveis mais altos de intenção de saída. O coeficiente de determinação ($R^2 = 0,15$), embora modesto, é compatível com estudos sociais, nos quais múltiplos fatores externos impactam o comportamento dos indivíduos.

Para aprofundar a análise, aplicou-se o modelo Probit ordenado, mais adequado à natureza ordinal da variável dependente. Novamente, o índice de clima organizacional demonstrou um efeito positivo e significativo (coeficiente = 0,521; $p = 0,0016$), corroborando os achados anteriores. O teste de razão de verossimilhança também indicou que o modelo ajustado possui poder explicativo superior ao modelo nulo ($\chi^2 = 17,605$; $p < 0,001$).

Esses resultados sugerem que, dentro do contexto investigado, a percepção positiva do clima organizacional não necessariamente se traduz em intenção de permanência. Uma possível explicação é que colaboradores que têm maior consciência organizacional, boa performance e percepção mais crítica sobre o ambiente tendem a avaliar melhor suas oportunidades no mercado e, portanto, estejam mais dispostos a buscar novas posições. Outra hipótese é que, mesmo percebendo positivamente o clima, esses profissionais não enxerguem perspectivas de crescimento, reconhecimento ou alinhamento de valores, fatores não mensurados diretamente neste estudo.

Dessa forma, os achados apontam para a necessidade de uma abordagem mais ampla da gestão de pessoas, que considere não apenas o ambiente organizacional em termos objetivos, mas também aspectos subjetivos como satisfação com o desenvolvimento profissional, sentido do trabalho e expectativas individuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a influência do clima organizacional na decisão de saída voluntária dos colaboradores, contribuindo para a compreensão de como fatores internos impactam o engajamento e a permanência dos profissionais nas organizações. Através da aplicação de um questionário validado e estruturado a 103 colaboradores de organizações diferentes, foi possível mensurar a percepção dos participantes em relação ao clima organizacional e sua intenção de desligamento.

Os resultados obtidos revelaram uma relação estatisticamente significativa e positiva entre a percepção do clima organizacional e a intenção de saída voluntária, contrariando, em parte, a expectativa inicial de que ambientes mais positivos estariam diretamente associados à retenção de talentos. A correlação de Spearman e os modelos de regressão linear e probit ordenado, citados por Oliveira e Martins (2020), reforçaram essa associação, indicando que, à medida que a percepção do clima aumenta, também tende a aumentar a intenção declarada de desligamento.

Esse achado, embora aparentemente contraditório, sugere que colaboradores que percebem o clima de forma mais clara e positiva podem também ser os mais conscientes de suas próprias ambições, expectativas e oportunidades externas. Em outras palavras, um clima organizacional positivo, por si só, não garante a permanência, especialmente quando não há perspectivas claras de crescimento, reconhecimento ou alinhamento de valores. Esses aspectos, embora não mensurados diretamente nesta pesquisa, influenciam fortemente o comportamento dos profissionais.

Com isso, a pesquisa demonstrou que nessa amostra o clima organizacional exerce uma influência significativa e complexa sobre a decisão de saída voluntária. Essa influência não é linear, mas interage com fatores subjetivos, como motivação intrínseca, expectativas de carreira e percepção de justiça organizacional. Por essa razão, é essencial que as organizações adotem uma gestão de pessoas mais estratégica, que vá além de boas práticas isoladas e se comprometa genuinamente com a construção de um ambiente organizacional saudável, transparente e alinhado às necessidades dos colaboradores.

Portanto, a retenção de talentos exige mais do que um clima organizacional agradável; exige escuta ativa, planos de desenvolvimento profissional, reconhecimento contínuo e uma cultura organizacional que valorize o propósito individual dentro dos objetivos coletivos. As organizações podem investir em programas de desenvolvimento contínuo, feedback construtivo e ações de alinhamento de valores para garantir um ambiente que favoreça a permanência dos colaboradores.

Por fim, sugere-se que as organizações adotem indicadores periódicos de clima organizacional, uma vez que esses instrumentos possibilitam ajustes ágeis nas práticas de gestão e contribuem de forma mais eficaz para a redução da rotatividade. Além disso,

recomenda-se que estudos futuros aprofundem a análise de variáveis psicossociais que influenciam essa relação, bem como investiguem a aplicabilidade dos achados em diferentes tipos e portes de organização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGAMINI, C. W. *Motivação nas organizações*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

CHIAVENATO, I. *Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações*. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

CHIAVENATO, I. *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

DA SILVA, Geferson Gustavo Wagner Mota et al. Interfaces entre clima organizacional e estilos de liderança: da análise do estado da arte à construção de uma agenda de pesquisa. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 16, n. 1, p. e4526, 2025. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4526>. Acessado em: 2 de maio 2025.

HAMEL, Gary. *Humanocracy: Creating organizations as amazing as the people inside them*. Boston: Harvard Business Review Press, 2019.

MENEZES, Igor Gomes; GOMES, Ana Cristina Passos. Clima organizacional: uma revisão histórica do construto. *Psicologia em Revista*, v. 16, n. 1, p. 158-179, 2010. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/P.16789563.2010v16n1p158/1528>.>

MENEZES, Igor Gomes; GOMES, Ana Cristina Passos. Clima organizacional: uma revisão histórica do construto. *Psicologia em Revista*, v. 16, n. 1, p. 158-179, 2010. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/P.1678-9563.2010v16n1p158/1528>.> Acessado em: 29 de abril de 2025.

OLIVEIRA, Esther Santos et al. A influência do clima organizacional na rotatividade dos colaboradores: um estudo no segmento de call center. Disponível em: https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/3599/com_ficha_trabalho_de_conclusao_de_curso_-_mariane_arcari_salton.pdf?sequence=-1&isAllowed=y. Acessado em: 2 maio de 2025.

PFEFFER, J. *Competitive advantage through people: unleashing the power of the workforce*. Boston: Harvard Business School Press, 1994.

PFEFFER, J. *The human equation: building profits by putting people first*. Boston: Harvard Business School Press, 1998.

PUENTE-PALÁCIOS, Keila; FREITAS, Ilda A. Clima organizacional: uma análise de sua definição e de seus componentes. *Organizações & Sociedade*, v. 13, n. 38, p. 45-57, 2006.

ROCHA, Aparecida Lopes. Clima organizacional e sua influência na motivação. 2021. Disponível em: <http://45.4.96.19/bitstream/aee/18110/1/APARECIDA.pdf>. Acessado em: 29 de abril de 2025.

RODRIGUES, Joana Margarida Roças. A relação entre o clima organizacional e a intenção de turnover: O papel mediador do significado do trabalho e o papel moderador dos valores do trabalho. 2019. Dissertação de Mestrado. ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (Portugal). Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/139ca01d5dc6f978185597d1973feb/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>. Acessado em: 2 de maio de 2025.

SANTOS JUNIOR, Marcos Camargo dos et al. *Bem-estar no trabalho, capital psicológico e as decorrências na intenção de rotatividade no trabalho*. 2024. Disponível em: <https://tede.unisantos.br/bitstream/tede/8027/1/Marcos%20Camargo%20dos%20Santos%20junior.pdf>. Acessado em: 2 de maio de 2025.

SANTOS, Leonardo Blanco dos. *Realização de valores pessoais no ambiente organizacional como componente de compatibilidade indivíduo-organização percebida e sua influência em intenção de saída*. 2016. Disponível em: <https://adelpha-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/3fb05147-a1b6-444f-9b4a-fa72fdc01e13/content>. Acessado em: 15 de abril de 2025.

SCHNEIDER, B. Organizational climates: an essay. *Personnel Psychology*, v. 36, n. 1, p. 19-36, 1985. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/v3FpHCRCXkqF9KWBzyCWktN/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: 28 de abril de 2025.

SCHNEIDER, B.; REICHERS, A. E. On the etiology of climates. *Personnel Psychology*, v. 36, n. 1, p. 19-39, 1983. Disponível em: https://www.redalyc.org/journal/3372/337241514007/html/?utm_source. Acessado em: 28 de abril de 2025.

SILVA, José Carlos; FERNANDES, Maria Helena. Clima organizacional e desempenho: uma revisão de literatura. *Revista de Gestão e Organizações*, v. 7, n. 2, p. 112-125, 2019.

STEIL, Andrea Valéria et al. Intenção de sair da organização: definições, métodos e citações em publicações nacionais. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 19, n. 2, p. 515-522, 2019. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-66572019000200002&script=sci_arttext. Acessado em: 15 abr. 2025.

TRENTIN, Luciano. Organizational climate practices in absorptive capacity: an analysis from the textile industry. *Revista de Administração da UFSM*, v. 16, n. 3, p. e4, 2023.

WALTON, R. E. *From control to commitment in the workplace*. Harvard Business Review, v. 63, n. 2, p. 77-84, 1997.